

**SELYULOZALI ASOSLI ARALASH MATOLARNI
“SETAPERS Navy Blue P-SG” BO‘YOVCHI MODDALARI
BILAN BO‘YASH VA RANG SIFATINI BAHOLASH**

Xasanova M.SH.

Ravshanova Z. B.

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Maqolada tarkibida tabiiy va kimyoviy tolalar bo‘lgan aralash matolarni “SETAPERS Navy Blue P-SG” aktiv bo‘yovchi moddalari bilan bo‘yash jarayonlari amalga oshirilgan. Bo‘yalgan matolar rang mustaxkamligining tola komponentlari tarkibiga bo‘lgan ta’siri o‘rganilgan

В статье осуществлены процессы крашения смесовых тканей, содержащих натуральные и химические волокна, активными красителями «SETAPERS Navy Blue P-SG». Изучено влияние прочности окраски окрашенных тканей на состав компонентов волокна.

The article describes the processes of dyeing mixed fabrics containing natural and chemical fibers with SETAPERS Navy Blue P-SG active dyes. The influence of color fastness of dyed fabrics on the composition of fiber components was studied.

Respublikamiz Prezidenti tomonidan Ispaniya, Germaniya va Shvetsiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Polsha, Yaponiya, Turkiya, AQSHdagi elchilar bilan birga 50 ta xorijiy brendlarni O‘zbekistonga olib kelish hamda xalqaro ko‘rgazmalarda kamida 30 ta o‘zbekistonlik ishlab chiqaruvchi mahsulotini olib chiqib, 50 mln dollardan buyurtma olishni ta’minlash topshirildi. Tolani qayta ishlash, undan tayyor mahsulot ishlab chiqarish va eksport qilishda tolali materiallarni bo‘yash-pardozlash jarayonlari eng muhim jarayon xisoblanadi. Hozirgi kunda O‘zbekistonga kirib keluvchi brendlarga bo‘yalgan trikotaj mato va gazlama eksport qiluvchilarga 10 foizgacha miqdorda subsidiya beriladi hamda xorijiy brendlar va ularga tayyor

mahsulot etkazib berayotgan mahalliy korxonalarining buyurtmalariga alohida aviareyslar yo'lga qo'yilgan.

To'qimachilik matolari va trikotaj mahsulotlari assortimenti asosan tabiiy tolalarning sun'iy va sintetik tolalar bilan ko'p komponentli aralashmalaridan foydalanish hisobiga kengaytirilmoqda. Bir qator aralashmalardan, masalan, sellyuloza va junli poliester tolalar bilan, poliakrilonitril va poliamidli jun, sintetik tolalar bilan viskoza va asetatni sintetik tolalar va kompleks tolalar bilan ishlab chiqarish orqali qimmatli texnik va iste'mol xususiyatlariga ega bo'lgan materiallar olinadi.

Turli tolali aralashmalardan keng foydalanish ushbu aralashmalardan materiallarni kimyoviy pardoqlash uchun mahsus texnologiyadan foydalanishni talab qiladi. Mahsus texnologiyani ishlab chiqishda har bir tolali komponentning xususiyatlarini hisobga olgan xolda qo'llaniladi.

Tolali komponentlarning tayyorlash, bo'yash, gul bosish va yakuniy pardoqlash jarayonlarida ishlatiladigan bo'yovchi moddalar va to'qimachilik yordamchi kimyoviy moddalar bilan aloqasi bir necha jihatdan farqlanadi. Mahsulotlarni qayta ishlash, asl tolali xom ashyoning yuqori sifatini saqlash, bo'yovchi va to'qimachilik yordamchi moddalardan to'liq foydalanishni ta'minlash uchun maqbul natijalarga erishishda, ma'lum shartlarga rioya qilish kerak bo'ladi.

Aralash tolali mahsulotlarni pardoqlashga tayyorlash texnologiyasi, alohida komponentlarning xususiyatlarini, ularning tabiiy va texnologik aralashmalar bilan ifloslanish darajasini hisobga olgan holda, xar bir komponentli tarkibga ega tegishli mahsulotlarga xos bo'lgan shartlar asosida shakllantiriladi. Bunday qayta ishlash sharoitlarini qo'llashdan tanlangan tolali aralashmaning qimmatli fizik-mexanik xossalari majmuasini maksimal darajada saqlab, kerakli texnologik effektga erishish talab qilinadi [1].

Absolyut quruq vaznga asoslangan paxta tolalari quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: 93-94% sellyuloza; 0,6-1% mumsimon moddalar; 4-6% pektin va gemisellyuloza; 1-1,3% o'simlik oqsillari; 0,6-1,5% noorganik aralashmalar.

To'qimachilik materiallarini tayyorlash jarayonida paxta komponentida yuqori kapillyarlikka va oqlik darajasiga, yaxshi bo'yaluvchanlik, mato bo'yi va eni bo'yicha ravonlik, o'lchov barqaror bo'lishi va burmalar bo'lmasligi kerak. Ushbu xolatda materiallar uchun gidroksid eritmalar va qattiq ishlov berish shartlarini qo'llash zarur bo'ladi.

Ko'pgina olimlar paxta tolasi va uning asosidagi aralash tolali matolarni kimyoviy pardoqlash [2], ya'ni oxorsizlantirish, ishqoriy qaynatish, oqartirish va merserlash texnologiyalarini taklif qilishdi. Aralash trikotaj matolarni 10:90 dan 90:10 gacha (paxta: nitron, shuningdek paxta: tabiiy ipak chiqindilari eritmasi bilan modifikatsiyalangan - nitron) faol bo'yovchi moddalar bilan bo'yash usullari amalga oshirilgan [3,4].

Faol bo'yovchi moddalar asosan sellyuloza tolalarni bo'yash uchun ishlatiladi. Tadqiqotlar uchun Turkiyaning "SETAPERS NAY BLUE P-SG" bo'yovchi moddasi tanlangan. Ushbu bo'yovchi modda sellyulozali va tabiiy ipakni bo'yash uchun ishlatilishi mumkinligini hisobga olgan holda faol bo'yovchi moddalar bilan bo'yash texnologiyasi bo'yicha, paxta, bambuk, xamda ular asosidagi aralash matolar bir xil sharoitlarda bo'yaldi.

Bo'yovchi modda konsentratsiyasi mato massasiga nisbatan 3%;

Vanna moduli 1:30;

Na_2SO_4 - 55 g/l;

Na_2CO_3 - 20 g/l.

Rang sifati uning ravonligi va turli tashqi ta'sirlarga chidamliligi bilan belgilanadi. Rang ravonligiga erishish uchun har bir marka bo'yovchi modda bilan bo'yashning ma'lum eng maqbul texnologik sharoiti tanlanadi. Ravon rang hosil bo'lishi bo'yalayotgan tolani bo'yashga tayyorlash va bo'yovchi moddaning tabiatiga ham bog'liq.

Rang mustahkamligini turli fizik-kimyoviy ta'sirlarga chidamliligini aniqlash

GOST 9733.0-83-9733.38-83 Davlat standartlari asosida olib boriladi.

1-rasm. Kulrang etalon

Rang mustahkamligi sinalayotgan namunani standart etalon namunaga ko'z yordamida (vizual) solishtirish yo'li bilan

ballarda aniqlanadi. Ko'pchilik sifat ko'rsatkichlar besh balli shkala bilan, atmosferaga chidamlilik esa sakkiz balli sistema yordamida baholanadi.

Rang mustahkamligini aniqlash uchun sinash usuliga bog'liq ravishda quyidagi namunalar ishlatiladi:

- 1) bo'yalgan namuna (sinashdan oldingi va keyingi oddiy numuna);
- 2) oddiy namunaga tikilgan oq va oq yondosh tolali namuna
- 3) etalon shkalasi.

Besh balli sistemada baholash uchun ikki turli kulrang etalon (1-rasm) shkalasidan foydalaniladi. Birinchi etalon yordamida rang tusining o'zgarishi, ikkinchisi yordamida oq namunaning bo'yalganlik darajasi aniqlanadi. Rang mustahkamligi rangning to'qligiga bog'liq. Shu sababli, turli to'qlikda bo'yalgan namunalar sinab ko'riladi. Rang mustahkamligini baholash quyidagi ketma-ketlikda yoziladi: birlamchi rangning o'zgarishi, bo'yalmagan oq matoning bo'yalganligi, yondosh tolali oq namunaning bo'yalganlik darajasi. Masalan, 3/2/4 ballar.

Tajribalar asosida olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

“SETAPERS NAY BLUE P-SG” aktiv bo‘yovchi moddalar bilan bo‘yalgan turli tolali materiallarning rang ko‘rsatkichlarini baholash

Namunalarning tolaviy tarkibi	Rang intensivlik ko‘rsatkichlari, K/S	Mato rangining ishqalanishga chidamliligi, ball
Paxta	8,2	5/5
Bambuk	9,0	5/5
Nitron	3,2	3/3
Paxta /nitron	5,4	5/4
Paxta/bambuk	9,6	5/5
Paxta /modifikatsiyalangan nitron	8,3	5/5

Barcha rangli namunalar yuvilganidan keyin rang intensivligi va rang mustaxkamligining ishqalanishga bo‘lgan ta’siri aniqlandi.

“SETAPERS NAY BLUE P-SG” bo‘yovchi moddasi bilan bo‘yalgan turli tolaviy tarkibli mato namunalarning rang mustaxkamligini aniqlash natijalari shuni ko‘rsatadiki, paxta, bambuk, paxta/bambuk, paxta /modifikatsiyalangan nitron namunalarning rang intensivligi 8,2-9,6 oralig‘idagi natijalarni, nitron va paxta /nitron tolali namunalarning rang intensivligi 3,2 va 5,4 natijani berdi. Tarkibida modifikatsiyalangan nitron bo‘lgan aralashmaning rang intensivligi nitronli namunalarning rang intensivligidan yuqori. Bundan, modifikator sifatida olingan oqsil birikmasi nitron tolasiga mustahkam bog‘lanib qolgan deb xulosa qilish mumkin. Bo‘yovchi modda eritmada va tolada to‘liq dissotsilangan va xosil bo‘lgan ionlar tola effektiv hajmida polimolekular qatlam holda tarqalgan yani diffuz sorblanish xosil bo‘lgan. Bu mexanizm bo‘yicha sellulozali tolalarga anionli bo‘yovchi moddalar

(bevosita, aktiv, kub va oltingugurtli bo'yovchi moddalarning leykokislotasi tuzlari) sorblanadi. Matoda selluloza komponentining ulushi ortishi bilan rang intensivligi ham yuqori natijani ko'satdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Г.Е. Кричевский. Химическая технология текстильных материалов. Том 2. Колорирование текстильных материалов. М.: Легпромбыт-издат, 2001. 540 с
2. Хасанова М.Ш. Процесс подготовки к колорированию трикотажа на основе модифицированных волокон // Тўқимачилик муаммолари. // Т., ТТЕСИ, 2007. - №4.- 56-59 б.
3. Набиева И.А Хасанова М.Ш. Изучение свойств полиакрилонитрильного волокна нитрон обработанного модифицирующим агентом // Меж. науч-практ. конф. "Развитие и совершен-ние дизайна и технол. изделий из кожи": Тез.докл.- ТИТЛП, 26 сентября 2008.- С.203-208.
4. I.Nabiyeva, M. Khasanova, K.Ergashev, J.Pearson. Preparation for the dyeing of blended yarn's made from cotton and PAN fibers, International // Textile Bulletin. N1, 2004. p. 64-65.